

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi High Performance Liquid Chromatography

SUPRIANTO, S.Si., M.Si, Apt.

TANPA BAHAN TAMBAHAN SINTETIS

Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT), High Performance Liquid Chromatography (HPLC) merupakan salah satu metode kimia dan fisikokimia. HPLC adalah kromatografi cair kolom modern, dimana teori dasarnya bukanlah baru tetapi hasil pengembangan dari kromatografi cair kolom klasik.

HPLC dapat dianggap sebagai pelengkap Kromatografi Gas (KG). Pada KG, senyawa yang akan dianalisis harus menguap atau dapat diubah menjadi senyawa yang menguap. Sedangkan pada HPLC, analit harus larut dalam cairan (fase gerak). HPLC dapat digunakan untuk menganalisis senyawa organik dan anorganik yang pada umumnya tidak dapat menguap.

Keunggulan Metode HPLC

1. Mampu memisahkan molekul-molekul dari suatu campuran
2. Mudah melaksanakannya
3. Kecepatan analisis dan kepekaan yang tinggi
4. Dapat dihindari terjadinya dekomposisi / kerusakan bahan yang dianalisis
5. Resolusi yang baik
6. Dapat digunakan bermacam-macam detector
7. Kolom dapat digunakan kembali
8. Mudah melakukan "*sample recovery*"

Pada HPLC diperkenalkan penggunaan fase diam yang berdiameter kecil dalam kolom yang efisien. Teknologi kolom partikel kecil (3-5 μm) memerlukan sistem pompa bertekanan tinggi yang mampu mengalirkan fase gerak dengan tekanan tinggi agar tercapai laju aliran 1-2 mL/menit. Oleh karena sampel yang digunakan sangat kecil ($< 20 \mu\text{g}$) maka diperlukan detector yang sangat peka. Dengan teknologi ini, pemisahan berlangsung sangat cepat dengan daya pisah sangat tinggi.

KROMATOGRAFI CAIRAN KINERJA TINGGI (HPLC)

IDENTIFIKASI dan KUANTIFIKASI

- Identifikasi dengan membandingkan waktu retensi sampel dengan standar
- Kondisi HPLC sampel harus sama dengan standar
- Kuantifikasi

CONTOH KROMATOGRAM HPLC

Sistem dan Instrumen HPLC

Sistem HPLC terdiri dari dua sub sistem yaitu sub sistem pemisahan dan sub sistem pendeteksian (detektor). Sistem pemisahan terdiri dari beberapa modul yaitu sistem pemasok pelarut dengan bagian utamanya pompa yang mengalirkan pelarut dan sampel (yang diinjeksikan melalui injektor) kedalam kolom. Sistem pendeteksian terdiri dari detektor yang dihubungkan pada ujung akhir kolom.

Komponen Kromatografi Cair Kinerja tinggi (HPLC)

- Komponen HPLC terdiri dari:
 1. Wadah Fase Gerak
 2. Pompa (*pump*)
 3. Injektor (*injector*)
 4. Kolom (*column*)
 5. Detektor (*detector*)
 6. Integrator
 7. Recorder

1. Wadah fase gerak

Wadah fase gerak terbuat dari bahan yang inert terhadap fase gerak. Bahan yang umum digunakan adalah gelas dan baja anti karat. Daya tampung tandon harus lebih besar dari 500 ml sehingga dapat digunakan selama 4 jam dengan kecepatan alir yang umumnya 1-2 ml/menit

2. Pompa

Sistem pompa bertekanan tinggi mengalirkan pelarut / fase gerak dari bejana pelarut ke kolom melalui pipa tekanan tinggi. Beberapa jenis pompa dapat digunakan untuk KCKT asal dapat memberikan tekanan dan pendesakan pelarut secara merata, tetap dan sinambung. Jenis pompa yang dipakai antara lain pompa pneumatik, pompa endesakan tetap dan pompa torak dengan pendesakan bolak-balik (paling banyak digunakan). Laju aliran pelarut dalam kolom pada umumnya sekitar 1-3 mL/menit dengan tekanan berkisar antara 500-6000 psi. Teknik elusi HPLC dapat dilakukan secara isokratik (komposisi pelarut tetap selama elusi) dan elusi landai (gradient, komposisi pelarut berubah selama elusi)

3. Injektor

Penyuntikan sampel ke dalam kolom sering menjadi masalah karena adanya tekanan balik yang cukup tinggi. Pada awalnya sampel diinjeksikan langsung kedalam aliran pelarut dalam kolom dengan semprit mikro melalui septum injektor menggunakan diafragma atau tanpa diafragma. Sekarang yang lebih banyak dipakai adalah sistem suntik katup kitar (*loop valve*). Katup ini tidak memutuskan aliran selama proses penyuntikan dan meningkatkan kecermatan. Katup ini pun memberikan volume suntik yang tepat walaupun ada tekanan balik dan tidak memerlukan lagi semprit mikro. Volume suntik biasanya 10-50 μL dengan keterulangan 0,1%.

Skema Penyuntikan SamPel metode Valve

4. Kolom

Kolom KCKT pada umumnya terbuat dari pipa baja tahan karat. Panjang kolom antara 10-30 cm dengan diameter dalam 4,5-5,0 mm. Kolom diisi dengan kemasan yang sesuai diperlukan untuk pemisahan tertentu. Dikenal dua jenis kolom yaitu kolom preparatif dan kolom analitik. Kolom yang digunakan untuk pemisahan analitik umumnya mempunyai diameter dalam yang kecil (2-4 mm). Kolom dapat dipanaskan sampai 60°C agar dihasilkan pemisahan yang lebih efisien. Jika tidak dinyatakan lain, kolom dipertahankan pada suhu kamar. Ujung-ujung kolom dihubungkan dengan pipa baja tahan karat atau pipa lainnya melalui fitting dan terminator dari pompa/injektor di ujung yang satu dan pada ujung yang lain dihubungkan dengan detektor. Arah pengaliran fase gerak harus selalu sama. Mengingat pengemasan sendiri sangat sulit dan juga bahan fase diamnya mahal, maka biasanya kolom KCKT tidak disiapkan sendiri melainkan dibeli dari produsen tertentu.

KOLOM HPLC

5. Detektor

Detektor dihubungkan dengan pipa baja tahan karat atau pipa jenis lainnya dengan ujung keluaran kolom. Detektor memantau aliran pelarut yang keluar dari kolom dalam waktu yang sebenarnya. Jenis detektor yang dipakai untuk deteksi adalah detektor indeks bias, ultraviolet sinar tampak, fluoresensi, elektrokimia dan spektrometri massa. Pada umumnya, respon yang berasal dari detektor diperkuat dahulu sebelum disampaikan pada alat perekam otomatis. Dapat pula respon ini dikirimkan kesuatu integrator digital elektronik untuk mengukur luas puncak kromatogram secara otomatis.

6. Integrator

Integrator adalah alat yang mengubah tanda-tanda listrik dari detektor menjadi kromatogram sekaligus menghitung luas kromatogram yang dibentuk secara elektronik

7. Rekorder

Hasil pemisahan kromatografi biasanya ditampilkan dalam bentuk kromatogram pada rekorder. Waktu retensi selalu konstan dari setiap kondisi kromatografi yang sama dan dapat digunakan untuk identifikasi atau analisis kualitatif. Luas puncak proporsional dengan konsentrasi senyawa dalam sampel yang diinjeksikan sehingga dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi senyawa dalam sampel pada analisis kuantitatif. Senyawa yang berbeda memiliki waktu retensi yang berbeda

Klasifikasi Kromatografi					
KLASIFIKASI	FASE GERAK	FASE DIAM	MEKNISME PEMISAHAN	TEKNIK PEMISAHAN	METODE KROMATOGRAFI
K O M A T O G R A F I	GAS	CAIR	PARTISI	KOLOM	KROMATOGRAFI CAIR-GAS
		PADAT	ADSORBSI	KOLOM	KROMATOGRAFI PADAT- GAS
	CAIR	CAIR	PARTISI	KOLOM	KROMATOGRAFI CAIR-CAIR KLASIK
				PLANAR	KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS
		CAIR TERIKAT	MODIFIKASI PARTISI	KOLOM	KROMATOGRAGI CAIR KINERGI TINGGI
				PLANAR	KROMATOGRAGI LAPIS TIPIS KINERGI TINGGI
		PADAT	ADSORBSI	KOLOM	KROMATOGRAFI PADAT-CAIR KLASIK
					KROMATOGRAGI CAIR KINERGI TINGGI
				PLANAR	KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS
					KROMATOGRAGI CAIR KINERGI TINGGI
			PERTUKARAN ION	KOLOM	KROMATOGRAFI KERTAS
					KROMATOGRAFI PERTUKARAN ION
	EKSKLUSI	KOLOM	KROMATOGRAFI FILTRASI GEL		
KROMATOGRAFI PERMEASI GEL					

Sumber: Ghosh dan Bhattacharya, 2009; Sopyan, 2009; De Lux Putra, 2004; Grob dan Barry, 2004; Gritter, et al., 1991

Pengembangan Metode Analisis

Tujuan pengembangan adalah untuk memperoleh suatu metode yang sesuai memenuhi syarat, cermat dan seksama, resolusi dan selektivitas tinggi, cepat, sensitif dan reproduisibel.

Langkah-langkah yang ditempuh adalah:

1. Pengumpulan informasi

Informasi yang penting itu mencakup jenis komponen yang akan dianalisis termasuk sifat-sifat fisikokimianya yaitu: struktur molekul, bobot molekul, keasaman dan kebasaan, spektra UV, rentang kadar, data kelarutan dan matriksnya (bentuk sediaan, pengisi dan cairan biologi, dll)

2. Pemilihan detektor

Detektor adalah suatu instrumen yang dihubungkan pada ujung akhir suatu kolom yang berfungsi memantau analit yang dipisahkan kolom.

Beberapa persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam memilih detektor adalah : linier antara respon dengan konsentrasi, kepekaan tinggi, ketepatan, volume mati sel serendah mungkin dan mudah perawatannya.

Pilihan pertama detektor ditujukan pada detektor UV panjang gelombang tertentu, misalnya 254 nm. Ini dipilih karena banyak senyawa yang menyerap radiasi pada panjang gelombang ini. Jika detektor ini tidak memadai maka pilihan berikutnya pada detektor panjang gelombang beragam (*multiple wavelength*). Panjang gelombang pengukuran dipilih berdasarkan serapan maksimum dan absorptivitas molar (ϵ) analit yang akan dianalisis.

Detektor Yang Paling Sering Digunakan Pada kCkt		
Detektor	Sensitifitas (g/ml)	Karakteristik
UV	2×10^{-10}	Sensitif, paling sering digunakan, selektif terhadap gugus dan struktur tidak jenuh. Tidak peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak. Selektif bagi senyawa yang mengandung gugus kromofor.
Fluoresensi	1×10^{-12}	Sensitif, selektif, tidak peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak. Selektif bagi senyawa berfluoresensi.
Refraksi Indeks	1×10^{-7}	Universal, Sensitif terhadap suhu dan tidak dapat digunakan pada elusi gradien. Dapat digunakan untuk mendeteksi polimer, gula, trigliserida, asam organik.
Elektrokimia	1×10^{-12}	Sensitif terhadap suhu dan kecepatan alir fase gerak, tidak dapat digunakan pada elusi gradien. Selektif terhadap oksidator-reduktor.
Konduktimetri	1×10^{-8}	Sensitif terhadap suhu dan kecepatan alir fase gerak, tidak dapat digunakan pada elusi gradien. Selektif terhadap ionik, asam organik, surfaktan.

Sumber: Dong, 2006; Angelika, et al., 2001; Snyder dan Kirkland, 1979.

3. Pemilihan kolom

Kolom pada HPLC merupakan faktor yang sangat menentukan karena didalam kolomlah pemisahan berlangsung. Kolom yang baik harus memberikan resolusi yang baik dengan waktu pemisahan yang tidak lama (<20 menit). Kolom HPLC berupa pipa baja tahan karat, gelas atau plastic yang berisi fase diam. Fase diam dapat berupa zat padat (pada kromatografi adsorpsi) atau berupa zat cair yang disaput pada partikel silika berpori, tetapi sekarang berupa fase terikat secara kimia pada suatu penyangga (kromatografi partisi)

4. Pemilihan fase gerak

Fase gerak memegang peranan penting dalam pemisahan analit karena migrasi analit diatur oleh interaksi fase gerak dan fase diam. Migrasi analit terjadi karena adanya kompetisi antara fase gerak dan analit untuk dapat terikat pada sisi-sisi aktif dari fase diam. Fase gerak yang dipakai biasanya merupakan campuran 2 atau lebih pelarut yang kekuatannya berbeda.

Pelarut yang kepolarannya berbeda jauh dengan kepolaran fase diam dianggap sebagai pelarut yang lemah, karena pelarut jenis ini tidak akan ditahan kuat oleh fase diam dan belum tentu dapat mengusir analit dari ikatannya dengan fase diam untuk bermigrasi. Pelarut jenis ini mempunyai kepolaran yang tidak berbeda jauh dengan fase diam.

Sifat fisika-kimia pelarut yang harus diperhatikan untuk memilih pelarut yang dipakai dalam HPLC adalah viskositas, kompresibilitas, indeks bias, tekanan uap, titik leleh, spektrum UV, nilai ambang batas, daya campur dan kepolaran.

Disamping itu pelarut yang dipakai dalam HPLC harus murni secara kimia, bebas partikel, bebas dari gas terlarut, dicampur dengan benar dan taat asas.

Table 7.1 Buffers for Use in HPLC Separation

Buffer Acid ^a	pK _a (25°C)	Approximate Buffer Range	UV Cutoff ^b	Comments
Trifluoroacetic acid	>2	1.5–2.5	210 nm (0.1 %)	Ion-pairing, volatile
Phosphoric acid	2.1	1.5–3.5	<200 nm (10 mM)	Limited solubility
Monophosphate	7.2	6.0–8.5	<200 nm (10 mM)	Limited solubility
Diphosphate	12.3	11.0–13.5	<200 nm (10 mM)	Limited solubility
Citric acid	3.1	2.0–4.5	230 nm (10 mM)	Equipment problems ^c
Monocitrate	4.7	3.5–6.0	230 nm (10 mM)	Equipment problems ^c
Dicitrate	5.4	4.0–7.5	230 nm (10 mM)	Equipment problems ^c
Formic acid	3.8	2.5–5.0	210 nm (10 mM)	Volatile
Acetic acid	4.8	3.5–6.0	210 nm (10 mM)	Volatile
Carbonic acid	6.4	5.0–7.5	<200 nm (10 mM)	Volatile ^d
Monocarbonate	10.3	9.0–11.5	<200 nm (10 mM)	Volatile ^e
Bis-tris propane.HCl ^f	6.8	7.5–8.0	215 nm (10 mM)	Possibly unstable ^f
Bis-tris propane	9.0	7.5–10.5	225 nm (10 mM)	Possibly unstable ^f
Tris.HCl ^g	8.0	7.0–9.5	205 nm (10 mM)	Possibly unstable ^f
Ammonia.HCl	9.2	8.0–10.5	200 nm (10 mM)	
o-Boric acid	9.1	8.0–10.5	200 nm (10 mM)	
mono-o-borate	12.7	11.5–14.0	200 nm (10 mM)	
1-methylpiperidine.HCl	10.1	9.0–11.5	215 (10 mM)	Possibly unstable ^f
Triethylamine.HCl	11.0	9.5–12.5	<200 (10 mM)	Possibly unstable ^f

	UV Cutoff (nm)
Acetonitrile UV	190
Pentane	190
Water	190
Hexane UV	195
Cyclopentane	198
Cyclohexane	200
Heptane	200
Isopropyl Alcohol	205
Methanol	205
Ethyl Alcohol	210
2-Methoxyethanol	210
Methyl <i>t</i> -Butyl Ether	210
<i>n</i> -Propyl Alcohol	210
Trifluoroacetic Acid	210
Tetrahydrofuran UV	212
<i>n</i> -Butyl Alcohol	215
1,4-Dioxane	215
Ethyl Ether	215

Retention Control using Mobile Phase pH

Buffers for Reversed Phase HPLC (I)

1. A 'buffer' - an aqueous solution of a mixture of a weak acid and its conjugate base or a weak base and its conjugate acid. pH of a buffered solution changes very little when a small amount of strong acid or base is added to it.
2. Where on the HPLC system do we expect pH to change?
3. Buffer capacity is critical - work within 1pH unit of the buffer pKa!! 20% of maximum buffer capacity is critical!

Buffer	pKa	pH range
TFA	0.3	1.1 - 3.1
Methane Sulphonic Acid	Ca - 2.0	> 1.0
Phosphate		
pKa ₁	2.1	1.1 - 3.1
pKa ₂	7.2	6.2 - 8.2
pKa ₃	12.3	11.3 - 13.3
Citrate		
pKa ₁	3.1	2.1 - 4.1
pKa ₂	4.7	3.7 - 5.7
pKa ₃	5.4	4.4 - 6.4
Carbonate		
pKa ₁	6.1	5.1 - 7.1
pKa ₂	10.3	9.3 - 11.3
Formate [‡]	3.8	2.8 - 4.8
Acetate [‡]	4.8	2.8 - 5.8
Ammonia [‡]	9.2	8.2 - 10.2
Borate	9.2	8.2 - 10.2
Triethylamine	10.8	9.8 - 11.8
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	8.3	7.3 - 9.3
Pyrrolidine	10.5	9.5 - 11.5

Buffers for Reversed Phase HPLC (II)

4. 25-50mM is a good starting point for buffer solution concentration
5. Chose appropriate conjugate acid or base!
6. Always buffer the aqueous component of the mobile phase separately
7. pH of the mobile phase and pKa of analyte will change in the presence of organic solvents - consistency is the key!

Buffer	pKa	pH range
TFA	0.3	1.1 - 3.1
Methane Sulphonic Acid	Ca - 2.0	> 1.0
Phosphate		
pKa ₁	2.1	1.1 - 3.1
pKa ₂	7.2	6.2 - 8.2
pKa ₃	12.3	11.3 - 13.3
Citrate		
pKa ₁	3.1	2.1 - 4.1
pKa ₂	4.7	3.7 - 5.7
pKa ₃	5.4	4.4 - 6.4
Carbonate		
pKa ₁	6.1	5.1 - 7.1
pKa ₂	10.3	9.3 - 11.3
Formate [‡]	3.8	2.8 - 4.8
Acetate [‡]	4.8	2.8 - 5.8
Ammonia [‡]	9.2	8.2 - 10.2
Borate	9.2	8.2 - 10.2
Triethylamine	10.8	9.8 - 11.8
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	8.3	7.3 - 9.3
Pyrrolidine	10.5	9.5 - 11.5

Buffers for Reversed Phase HPLC (III)

8. Increase buffer concentration or capacity if peak shape is poor - note this may affect selectivity!
9. Consider UV-Cutoff
10. TEA and TFA degrade and their UV cut-off increases
11. Citrate buffers corrode stainless steel
12. Solubility of salts
 $\text{NH}_4 < \text{K} < \text{Na}$

Buffer	pKa	pH range
TFA	0.3	1.1 - 3.1
Methane Sulphonic Acid	Ca - 2.0	> 1.0
Phosphate		
pKa ₁	2.1	1.1 - 3.1
pKa ₂	7.2	6.2 - 8.2
pKa ₃	12.3	11.3 - 13.3
Citrate		
pKa ₁	3.1	2.1 - 4.1
pKa ₂	4.7	3.7 - 5.7
pKa ₃	5.4	4.4 - 6.4
Carbonate		
pKa ₁	6.1	5.1 - 7.1
pKa ₂	10.3	9.3 - 11.3
Formate [±]	3.8	2.8 - 4.8
Acetate [±]	4.8	2.8 - 5.8
Ammonia [±]	9.2	8.2 - 10.2
Borate	9.2	8.2 - 10.2
Triethylamine	10.8	9.8 - 11.8
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	8.3	7.3 - 9.3
Pyrrolidine	10.5	9.5 - 11.5

Solvents for Reversed Phase HPLC (I)

1. Acetonitrile has lower viscosity - reduces back pressure and often results in slightly better peak shape
2. Acetonitrile has lower UV cut-off - advantage for UV detection
3. Methanol is less expensive and less toxic
4. Methanol is more polar - reducing the risks of solid buffer precipitation

Solvent	UV cutoff (nm)	Viscosity (cP)	B.P. (°C)	Polarity (P')
Water	190	1.00	100.0	9.0
Acetonitrile	190	0.36	56.29	6.2
Methanol	205	0.55	64.7	6.6

Kriteria pemilihan fase gerak

1. Viskositas

pelarut dengan viskositas rendah menghasilkan tekanan yang lebih rendah dibandingkan pelarut dengan viskositas tinggi pada suatu kecepatan alir tertentu. Viskositas rendah juga memungkinkan kromatografi yang lebih cepat karena perpindahan masa berlangsung lebih cepat.

2. Transparansi terhadap uv

jika detektor uv yang digunakan maka fase gerak harus transparan secara sempurna pada panjang gelombang yang digunakan. Transparansi garam-garam buffer, reagen-reagen pasangan ion dan bahan tambahan lain juga harus diperhatikan.

3. Indeks bias

penting jika detektor indeks bias yang digunakan. Perbedaan indeks bias antara pelarut dengan sampel harus besar jika bekerja dengan batas-batas deteksi tertentu.

4. Titik didih

titik didih fase gerak yang rendah diperlukan jika eluat akan dilakukan pemrosesan lebih lanjut supaya memudahkan dalam penguapannya. Di satu sisi pelarut dengan tekanan uap tinggi (TD tinggi) pada suhu kamar cenderung menghasilkan gelembung-gelembung uap dalam detektor.

5. Kemurnian

tidak adanya senyawa yang mengganggu pada bentuk deteksi yang digunakan, tidak adanya senyawa yang mengganggu elusi gradien (berguna untuk meningkatkan resolusi campuran yang kompleks terutama jika sampel mempunyai kisaran polaritas yang luas), tidak adanya residu non-volatile dalam kasus pemisahan preparatif.

6. Lembam (inert) terkait dengan senyawa-senyawa sampel fase gerak harus tidak bereaksi sama sekali dengan campuran sampel. Jika sampel yang dianalisis sangat peka terhadap oksidasi maka fase gerak dapat ditambah senyawa antioksidan.

7. Toksisitas

seorang analis harus menghindari penggunaan produk yang toksik semaksimal mungkin. Pelarut terklorinasi dapat melepaskan gas fosfen yang sangat toksik. Toluena harus menggantikan benzena yang bersifat karsinogenik, kapanpun dimungkinkan.

8. Harga

Fase gerak yang paling sering digunakan untuk pemisahan dengan fase terbalik adalah campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitril.

Untuk fase normal, fase gerak yang sering digunakan adalah campuran pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terklorinasi atau menggunakan pelarut jenis alkohol.

5. Penentuan kondisi dan kesesuaian sistem

Bila memakai HPLC pada umumnya dkehendaki adanya kepastian kesesuaian dan kondisi percobaan yang dilakukan. Penentuan ini disebabkan karena adanya pengaruh kondisi yang disebabkan jenis peralatan sistem elektronik, zat uji dan kualitas pereaksi yang digunakan terhadap hasil analisis.

Kondisi percobaan yang harus ditetapkan meliputi: laju aliran pelarut, suhu kolom, kecepatan kertas perekam, *attenuation* dan nilai ambang yang digunakan (tinggi puncak, luas, lebar kromatogram). Untuk HPLC perlu ditetapkan juga keberulangan dari penyuntikan, waktu retensi, faktor ikutan, dll, sesuai dengan uji kesesuaian sistem yang tertera dalam Farmakope.

Kriteria penentuan Kondisi percobaan dan Kesesuaian sistem

Parameter Percobaan	Kriteria
1. Keberulangan penyuntikan	Koefisien variasi < 2%
2. Laju aliran	1-2 mL/menit
3. Tekanan	100 – 200 bar
4. Waktu pemisahan	10 – 20 menit
5. Faktor kapasitas	$1 < k' < 10$
6. Faktor selektivitas	$\alpha > 1$
7. Faktor ikutan / simetris	$T_f = 1$
8. Kromatogram	Lancip, tajam tidak melebar dan tidak berekor
9. Resolusi	$R \geq 1,5$
10. Penggunaan pelarut	minimal
11. Efisiensi kolom	$N \geq 10.000/m$

Aspek Praktis Teori Kolom

Teori kolom dapat digunakan sebagai petunjuk dalam mendesain pengoperasian KCKT. Dengan teori ini dapat dioptimasi antara resolusi, kecepatan analisis dan jumlah sampel yang dianalisis. Upaya optimasi hasil analisis ternyata dapat diperoleh secara empirik dengan hanya mengubah-ubah salah satu parameter analisis pada saat melakukan percobaan. Kondisi dan parameter percobaan diubah-ubah sampai akhirnya diperoleh pemisahan yang baik dalam waktu relatif singkat sehingga jumlah sampel yang dianalisis meningkat.

1. Waktu retensi (t_R)

Waktu yang dibutuhkan senyawa bergerak melalui kolom menuju detektor disebut waktu retensi (t_R). Waktu retensi diukur berdasarkan waktu dimana sampel diinjeksikan sampai sampel menunjukkan ketinggian puncak maksimum dari senyawa.

Puncak kecil yang muncul disebelah kiri merupakan puncak spesi yang tidak ditahan oleh kolom. Seringkali sampel atau fase gerak mengandung spesi yang tidak ditahan kolom, kalau tidak mengandung spesi tersebut kadang-kadang perlu ditambahkan untuk mengidentifikasi puncak.

Waktu yang tidak diretensi (t_M) disebut juga sebagai **waktu mati (dead time)**.

Laju migrasi spesi yang tidak ditahan sama dengan laju rata-rata migrasi molekul fase gerak dalam kolom.

2. Faktor kapasitas (k')

Faktor kapasitas adalah ukuran kemampuan kolom mempertahankan komponen sampel. Faktor kapasitas merupakan waktu zat terlarut berada dalam fase diam relatif terhadap waktu dalam fase gerak. Nilai faktor kapasitas dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut :

$$k' = \frac{t'_R}{t_0} = \frac{t_R - t_0}{t_0}$$

Dimana:

- k' = faktor kapasitas
- t_R = waktu tambat suatu senyawa
- t₀ = waktu tambat hampa

Pemisahan dengan nilai $k \leq 10$ untuk semua puncak berhubungan dengan t₀ yang sempit, meningkatkan deteksi puncak dan jangka waktu yang pendek sehingga lebih banyak sampel dapat dianalisis setiap hari. Nilai $k < 1$ dapat menyebabkan resolusi kurang baik, kemungkinan terjadi tumpang tindih senyawa dengan matriks yang biasanya menumpuk di dekat t₀. Oleh karena itu, parameter faktor kapasitas sebaiknya berada pada rentang 1 sampai 10 untuk semua puncak. Namun, ada kemungkinan untuk memperluas rentang yang juga disukai, yaitu $0,5 \leq k \leq 20$

3. Faktor selektifitas (α)

Selektivitas merupakan kemampuan sistem KCKT untuk memisahkan senyawa yang berbeda. Nilai selektivitas ditentukan sebagai rasio perbandingan faktor kapasitas dari senyawa yang berbeda. Nilai selektivitas harus > 1 agar terjadi pemisahan sempurna. Selektivitas bergantung pada sifat senyawa dan interaksi antara senyawa dengan permukaan fase diam dan fase gerak. Selektivitas dihitung mempergunakan persamaan berikut:

$$\alpha = \frac{k_2}{k_1}$$

Dimana: α = selektivitas

k_1 = faktor kapasitas senyawa pertama

k_2 = faktor kapasitas senyawa kedua

a) Hubungan Volume Void dengan Faktor Kapasitas

b) Hubungan Volume Void dengan selektivitas

Volume void semakin besar menyebabkan faktor kapasitas semakin kecil dan selektivitas semakin meningkat. Faktor kapasitas semakin menurun menunjukkan bahwa kelarutan natrium sakarin, natrium siklamat, natrium benzoat, kalium sorbat, tartrazin dan *sunset yellow* dengan fase gerak semakin baik. Selektivitas semakin meningkat memberikan informasi bahwa pemisahan natrium sakarin, natrium siklamat, natrium benzoat, kalium sorbat, tartrazin dan *sunset yellow* semakin sempurna.

4. Efisiensi kolom (N)

Jumlah plat teoritis (N) merefleksikan jumlah waktu senyawa berpartisi antara dua fase selama melalui kolom dan menggambarkan efisiensi kolom. Jumlah plat teoritis suatu kromatografi dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$N = \frac{41,7 \left(\frac{t_R}{W_{0,1}} \right)^2}{\left(\frac{b}{a} \right) + 1,25}$$

Dimana:

N = Jumlah plat teoritis

t_R = Waktu retensi senyawa

$W_{0,1}$ = Lebar dasar puncak pada posisi 10% dari dasar tinggi puncak

$a = b$ = Lebar salah satu sisi kromatogram

5. Resolusi (Rs)

Resolusi atau daya pemisahan dua pita yang berdekatan didefinisikan sebagai jarak antara dua puncak pita dibagi dengan luas rata-rata pita. Nilai resolusi $> 1,5$ menunjukkan bahwa kedua puncak terpisah secara sempurna. Untuk pengembangan metode, sebaiknya dilakukan sampai resolusi ≥ 2 . Resolusi dua senyawa dapat dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$R_s = \frac{2(t_{R,2} - t_{R,1})}{(W_2 + W_1)}$$

Dimana:

R_s = Resolusi dari dua pita

$t_{R,1}$ = Waktu retensi senyawa pertama

$t_{R,2}$ = Waktu retensi senyawa kedua

W_1 = Luas area pita pertama

W_2 = Luas area pita kedua

Hubungan matematik untuk meneliti kinerja suatu kolom antara resolusi (R), faktor kapasitas (k'), faktor selektifitas (α) dan jumlah lempeng (N).

$$R = 0,25 (\alpha - 1) N^{0,5} \left[\frac{k'}{1 + k'} \right]$$

$$N = 16 R^2 \left[\frac{1}{(\alpha - 1)} \right] \left[\frac{(1 + k')}{k'} \right]^2$$

$$(\alpha - 1) = \frac{10}{N^{0,5}}$$

dengan memperhitungkan $k'=2$ dan $R=1,5$

6. Faktor *tailing*

Jika puncak yang akan dikuantifikasi adalah asimetri (tidak setangkup), maka perhitungan asimetrisitas merupakan cara yang baik untuk mengontrol sistem kromatografi. Peningkatan puncak asimetri akan menyebabkan penurunan resolusi, batas deteksi, dan presisi. Pengukuran derajat asimetris puncak dapat dihitung dengan faktor *tailing* dan faktor asimetris. Faktor *tailing* dihitung dengan menggunakan lebar puncak pada ketinggian 5% dengan persamaan berikut:

$$F_t = \frac{a+b}{2a}$$

Pengukuran Faktor *Tailing*;

(a) Puncak simetris dan (b) Puncak Asimetris

Bentuk kromatogram normal jika nilai faktor *tailing* berada pada rentang yang diizinkan, yaitu $0,9 \leq Ft \leq 1,2$. Persyaratan umum untuk pemisahan rutin adalah $Ft < 2$ untuk semua puncak. Puncak utama *tailing* ($Ft > 2$) sangat merugikan baik pemisahan dan analisis kuantitatif.

Penyebab dan Solusi Masalah Bentuk Kromatogram			
No	Bentuk	Penyebab	Solusi
1	<i>Tailing</i> ($Ft \geq 1,2$)	<i>Block frit</i>	Mengganti frit
		<i>Column void</i>	Mengatur volume void
		<i>Interfering peak</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan kolom lebih panjang, • Mengubah fase gerak atau • Menggunakan kolom yang lebih selektif
		pH fase gerak	Mengatur pH fase gerak
		Sampel reaktif	Mengganti kolom
2	<i>Fronting</i> ($Ft < 0,9$)	Pelarut sampel	Menggunakan pelarut sama dengan fase gerak
		<i>Sample overload</i>	Menurunkan konsentrasi sampel
		<i>Bad column</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membalikkan kolom, • Mengganti frit atau • Mengganti kolom
3	<i>Broadening</i> ($N > 75\%$)	Perubahan komposisi fase gerak	Membuat fase gerak yang baru
		Penurunan laju alir	Mengatur laju alir
		Ada kebocoran antar kolom dengan detektor	Mengecek dan mengatur sistem
		Penurunan konsentrasi buffer	Mengatur konsentrasi buffer
		Kontaminasi frit	Mengganti frit
		Kontaminasi kolom	Mengganti kolom
		Penurunan volume void	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur volume void atau • Mengganti kolom
		Penurunan suhu kolom	Mengatur suhu kolom

Parameter Optimalisasi metode HPLC

Parameter KCKT	Penjabaran	Rumus	Nilai Yang Diharapkan
Resolusi	Merupakan derajat pemisahan dari dua puncak analit yang bersebelahan	$R = 2 \frac{t_{R2} - t_{R1}}{w_1 + w_2}$	$R_s > 1,5$
Jumlah Pelat Teori (N)	Menyatakan tingkat efisiensi kolom	-	> 3000 $N \gg$ (baik)
HETP	Tinggi setara jumlah pelat teori	$HETP = L/N$	$HETP \ll$ (baik)
Faktor Kapasitas (k)	Kemampuan suatu sistem KCKT untuk memisahkan analit	$k = \frac{t'_R}{t_0} = \frac{t_R - t_0}{t_0}$	1 - 10
Selektivitas (α)	Kemampuan sistem KCKT dalam memisahkan membedakan analit yang berbeda	$\alpha = \frac{k_1}{k_2} = \frac{t_{R2} - t_0}{t_{R1} - t_0}$	> 1
Waktu tambat (R_t)	Periode waktu antara penyuntikan sampel dan puncak maksimum yang terekam oleh detektor.	-	-

Daftar Pustaka

- Snyder, L.R., Kirkland, J.J., dan Dolan, J.W. (2010). Introduction to Modern Liquid Chromatography. Edisi 3. New York: A John Wiley & Sons Inc. Hal. 20-83, 532-542, 887-890.
- Snyder, L.R., Kirkland, J.J., dan Glajch, J.L. (1997). Practical HPLC Method Development. Edisi 2. New York: A John Wiley & Sons Inc. Hal. 21-97.
- Snyder, L.R., dan Kirkland, J.J. (1979). Introduction to Modern Liquid Chromatography. Edisi 2. New York: A John Wiley & Sons Inc. Hal. 16- 165.
- Dong, M.W. (2006). Modern HPLC for Practicing Scientists. Canada: A John Wiley & Sons Inc. Hal. 1-13.
- Nollet, L.M.L. (2000). Food Analysis by HPLC. Edisi 2. New York: Marcel Dekker, Inc. Hal. 1-53.
- Huber, L. (1999). Validation of HPLC Methods. J. BioPharm. 12(1): 64-66.
- Harmita (2004). Petunjuk Pelaksanaan Validasi Metode dan Cara Perhitungan. Majalah Ilmu Kefarmasian. 1(3): 117-135.
- Suprianto, Effendy De Lux Putra, and Siti Morin Sinaga. Optimization of Volume Void and Wavelengths at Simultaneous Determination Method Development of Sweeteners, Preservatives and Dyes by UFLC. International Journal of ChemTech Research. 2017. 10(1): 89-97
- Suprianto. Optimization of Mobile Phase for Simultaneous Determination of Sweeteners, Preservatives and Dyes by UFLC. International Journal of ChemTech Research. 2018. 11(01): 56-63
- Suprianto. Pengembangan Metode Penetapan Kadar Campuran Pemanis, Pengawet dan Pewarna secara Simultan dalam Sirup Esen dengan Menggunakan Kromatografi Cair kinerja Tinggi . Tesis. USU. 2014: 15-40, 58-85
- De Lux, P.E. (2004). Kromatografi Cair Kinerja Tinggi dalam Bidang Farmasi. Medan: USU digital library. [diakses 20 Oktober 2010]. Dikutip dari: <http://library.usu.ac.id/download/fmipa/farmasi-effendy2.pdf>

